

КРИТЕРИИ НРАВСТВЕННОЙ ИСПРАВЛЕННОСТИ И ВОСПИТАННОСТИ ОСУЖДЕННЫХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6502215>

Д.А. Тураханова

старший преподаватель кафедры

«Учебно-психологического обеспечения

служебной деятельности» Университета

общественной безопасности Республики Узбекистан

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос нравственного исправления и воспитания осужденных, который является одним из сложных процессов системы исполнения наказаний. В статье дается представление о направлениях нравственного воспитания осужденных, о программе нравственного исправления и рассматриваются критерии нравственного исправления осужденных.

Ключевые слова: осужденный, нравственное исправление, воспитание, правосознание, правовая культура, массовая культура, преступление, наказание, направления нравственного воспитания, программа нравственного исправления, критерии нравственного исправления.

В нашей стране сегодня особое внимание уделяется нравственному воспитанию граждан, особенно молодежи. Потому что "массовая культура", которая через интернет и другие средства массовой информации оказывает негативное влияние на сознание человека, направлена на пропаганду безнравственности в обществе. "Массовая культура " учит человека жить без соблюдения принятых в обществе норм, злоупотреблять наркотиками и алкоголем, стремиться жить в своё удовольствие, вступать в однополые браки. Он обесценивает в личностях понятия Родины, семьи. "Массовая культура " формирует пренебрежение к традициям, сложившимся в обществе, пренебрежение к родителям, старшим. Все это противоречит морали. Один из великих мыслителей А.Авлоний считал мораль наукой, призывающей к добру, отталкивающей от зла. Это означает, что человек, овладевший наукой о морали, всегда живет добром и уходит от зла. Человек, не владеющий этой наукой, совершает зло, проступок, преступление.

Сегодня в Республике Узбекистан особое внимание уделяется вопросам совершенствования уголовно-исполнительного законодательства, нравственной коррекции осужденных. Проводится работа по

совершенствованию деятельности органов исполняющих наказание и другие меры уголовно-правового воздействия, в части обеспечения эффективности нравственно-коррекционной и воспитательной работы с осужденными, созданию действенных механизмов участия предприятий, организаций, учреждений, общественных структур и граждан в нравственной коррекции осужденных. Это говорит о том, что вопрос нравственного исправления осужденных является одним из актуальных.

В процессе нравственной коррекции и воспитания осужденных в период отбывания наказания проводится воспитательная работа, направленная на формирование у них правосознания и правовой культуры. Такая воспитательная деятельность осуществляется в образовательной, трудовой и других формах. Все такие мероприятия подготавливают осужденных к жизни после освобождения. Для осужденного лишение свободы само по себе является наказанием, теперь в пенитенциарных учреждениях они должны готовиться к жизни после освобождения. В противном случае им будет трудно приспособиться к жизни на свободе. Это может затруднить общение с окружающими, негативно сказаться на нервно-психическом состоянии.

Возрастает вероятность повторного совершения преступления человеком, который изо всех сил пытается найти свое место в обществе, который не в состоянии правильно взаимодействовать с окружающими людьми.

Нравственное воспитание осужденных является объектом, подлежащим отдельному изучению. В нашей стране в пенитенциарных учреждениях осуществляется процесс нравственной коррекции и воспитания осужденных. "Нравственная коррекция осужденного заключается в формировании законопослушного поведения, уважительного отношения к человеку, обществу, труду, правилам и традициям жизни общества" [1]. Нравственное воспитание осужденных является одним из сложных процессов уголовно-исполнительной системы.

Нравственная коррекция и воспитание осужденного осуществляются с опорой на его личностные качества.

Ученые, проводившие исследования в области воспитания осужденных, определили специфические направления нравственного воспитания.

Э.В.Зауторова условно выделила следующие направления нравственного воспитания:

- нравственное обучение, то есть передачу осужденному и усвоение им определенного объема знаний об общечеловеческих духовно-нравственных ценностях, должном поведении, нравственных нормах и т.п.;
- развитие нравственных чувств (прежде всего, чувства долга, чувства ответственности, чувства собственного достоинства и т.п.);

– формирование навыков нравственного поведения (использование знаний в повседневной жизни).[2]

Специалист по воспитательной работе с осужденными В.Г.Стуканов выделяет следующие направления нравственного воспитания:

1.Осуществление воспитательного воздействия в целях формирования желания у осужденных преодолеть собственные аморальные влечения и привычки.

2.Формирование нравственных ценностей. Стратегическая задача – сформировать у осужденных ценность свободной и законопослушной жизни человека в обществе.

3.Формирование веры в положительную жизненную перспективу. значительная часть осужденных, в первую очередь ранее неоднократно отбывавших наказание в виде лишения свободы, уверены в том, что вновь совершат преступление и вернуться в места лишения свободы.

4.Развитие самосознания и самоконтроля, умения понимать переживания и поступки других людей. [4]

Обобщая мнения вышеупомянутых ученых, можно сказать, что эффективное нравственное воспитание осужденных состоит из нескольких составляющих: воспитания, формирования нравственных чувств, моральных ценностей, уверенности в завтрашнем дне, самоконтроля, понимания людей, отработки нравственных приемов поведения. Это приводит к следующим результатам: 1) осужденный знает и понимает нравственные нормы; 3) осужденный действует в соответствии с нормами морали; 4) осужденный контролирует свои действия; 5) осужденный ставит цели и живет верой в будущее.

Русский ученый Е.В.Зауторова считает необходимым осуществление процесса нравственного воспитания осужденных на основе программы нравственной коррекции, состоящей из двух периодов.

Первый период она называет подготовительным и делит на три этапа:

- Первоначальный. Создаются такие условия, которые способствуют формированию нового нравственного поведения, то есть осужденный задумывается над своими поступками, но делает это неосознанно. Именно в это время создаются предпосылки для образования нового поведения;

- Конфликтный. Имеет наибольшее значение для нравственного исправления. На этом этапе происходит отказ от старых привычек и переход к новому моральному поведению. Личность осознает свои действия и осуществляет первоначальные мероприятия по нравственному исправлению

- Завершающий. Создаются благоприятные условия для работы осужденного над собой. Он стремится к поставленным перед собой целям, идеалам, моральным устоям и желает их достижения

Во время второго периода происходит собственно нравственное исправление, то есть непосредственное формирование нравственного сознания и поведения, что приводит к полному искоренению старых привычек. [2]

Возникает вопрос: произошло ли нравственное исправление осужденного после окончания второго периода? Как узнать, произошло ли нравственное исправление?

Эта проблема была исследована рядом ученых. Ученый-юрист Г.П.Байдаков в качестве критериев нравственного исправления осужденных указывает образцовое поведение, соблюдение режимных требований, добросовестный подход к общественно полезному труду, положительное отношение к социально –воспитательным мероприятиям и участию в них, стремление к получению образования и овладению профессией.[6] Хотя это признаки нравственного исправления осужденных, этот критерий, предложенный Байдаковым, подвергся критике со стороны других ученых.

Мы считаем правильным, на наш взгляд, принять в качестве критериев нравственного исправления осужденных примерное поведение, соблюдение требований режима, добросовестный подход к общественно полезному труду, положительное отношение и участие в социально –воспитательных мероприятиях, стремление к получению образования и овладению профессией. Целесообразно будет различать только уровни указанных показателей. Если осужденный в течение трех месяцев проявлял образцовое поведение, соблюдал требования режима, добросовестно относился к общественно полезному труду, положительно относился к воспитательным мероприятиям, активно участвовал в них, проявлял стремление к образованию и приобретению профессии, то его можно считать что он встал на путь исправления. Это будет третий уровень. Если это длилось шесть месяцев это будет второй уровень. Если осужденный в течении года показывает себя с положительной стороны можно считать это первым уровнем исправления и что осужденный стремится жить соблюдая закон и нравственные нормы общества.

В ходе нашего исследования мы изучили, как проходит процесс адаптация в обществе, каково их нервно-психическое состояние, насколько они действуют в соответствии с нормами морали, отбыв наказание в местах лишения свободы в регионах со сложной криминальной обстановкой в нашей республике. Также их умственные способности изучались с помощью логических тестов.

С помощью проведенных методик установлено, что 46% лиц, отбывших наказание, испытывают трудности с адаптацией в обществе, адаптация у 39% удовлетворительная, у 15% адаптация в обществе идёт без проблем.

При исследовании нервно-психического состояния у 59% выявлена неустойчивость нервно – психического состояния в связи с

неудовлетворенностью собой и окружающей средой, у 27% изменчивость нервно-психического состояния в зависимости от окружающей среды.

Выяснилось, что у 16% респондентов отсутствует взаимопонимание в общении с окружающими, у 54% происходят изменения в общении в зависимости от того, с какими людьми они общаются.

В отношении поведения исследуемых лиц в соответствии с моральными нормами в обществе была выявлена следующая ситуация: 29% опрошенных не действуют в соответствии с нормами морали, 35% придерживаются норм морали в своих интересах, 34% стараются соблюдать нормы морали, 2% строго придерживаются моральных норм.

Когда был изучен умственный потенциал респондентов, выяснилось, что 86% респондентов имели низкий умственный потенциал, а 14% - средний.

В ходе исследования лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, было установлено, что почти у половины наблюдаются трудности с их адаптацией в обществе. Такое состояние вызывает у личности нервно-психическую нестабильность. Также основную часть лиц, совершивших преступления, составляют лица с не высоким умственным потенциалом. В связи с этим необходимо уделять больше внимания морально-исправительной и воспитательной работе осужденных, направленной на повышение их умственного потенциала. Мы считаем, что было бы целесообразно поощрять осужденных, которые стремятся получить образование, читают много книг, сокращая срок наказания. Потому что мы считаем, что у человека, который работает над собой и развивает свой психический потенциал, снижается вероятность повторного совершения преступления.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Узбекистан. Т.: Адолат. 2015

2. Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: Курс лекций. – 2 изд., испр. и доп. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. С-165.

3. Maxmudov R.M. Penitensiar psixologiya va pedagogika. Toshkent. 2018. С.216-218.

4. Стуканов В.Г. Исправительная педагогика. Минск. Академия МВД. 2013. стр 175-178

5. Сизый А. Ф. Оценка степени исправления и перевоспитания осужденных / А.Ф. Сизый, А.И. Васильев – Рязань -РВШ МВД СССР, 1986.